

UTILIZAÇÃO DA DIFRAÇÃO DE RAIOS-X POR PÓ NA CARACTERIZAÇÃO DE FERRITAS DO TIPO PEROVSKITAS

DE PAULA, Márcio¹, FRANCISCO, Regina Helena Porto²

¹Central de Análises Químicas Instrumentais do Instituto de Química de São Carlos. Universidade de São Paulo, Avenida do Trabalhador São-carlense, 400, CP 780, Centro, CEP:13560-970, São Carlos/SP

e-mail: marcio@iqsc.usp.br

²Laboratório de Cristalografia do Instituto de Química de São Carlos. Departamento de Química e Física Molecular, Universidade de São Paulo, Avenida do Trabalhador São-carlense, 400, CP 780, Centro, CEP: 13560-970, São Carlos/SP .

Received 17 October 2007; received in revised form 24 October 2007; accepted 28 October 2007.

RESUMO

A difração de raios-X é um dos métodos experimentais mais importantes na caracterização de compostos sólidos. No caso de amostras policristalinas, a difração de raios-X por pó permite a identificação da fase sólida e a caracterização de alterações estruturais. No presente trabalho foram preparadas algumas fases cerâmicas antiferromagnéticas, derivadas da ferrita bicalcica ($\text{Ca}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$), pelo processo de reação no estado sólido, a partir dos reagentes finamente pulverizados e misturados manualmente. Estas foram aquecidas em cadinho de Pt, em forno a ar, a temperatura entre 1000 e 1450°C por 12h. A ocorrência de reação, juntamente com os reagentes e os produtos obtidos, foram identificados e caracterizados estruturalmente por difração de raios-X por amostra policristalina. Misturas dos reagentes CaCO_3 , SrCO_3 , BaCO_3 , Fe_2O_3 , Nb_2O_5 , foram feitas com várias simetrias: a) $\text{Ba}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$, b) $\text{CaBaFe}_2\text{O}_5$, c) $\text{Ba}_2\text{FeNbO}_6$, d) $\text{Ca}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$, (e) $\text{Ba}_2\text{Nb}_2\text{O}_7$, (f) $\text{Ca}_2\text{Nb}_2\text{O}_7$, (g) $\text{Sr}_2\text{Nb}_2\text{O}_7$, (h) CaBaFeNbO_6 . Os produtos obtidos mostraram que O_2 do ar participou das reações fornecendo os ânions óxidos necessários para obtenção da fase cúbica. A formação desta fase também foi favorecida pela presença de bário e nióbio, uma vez que na ausência destes elementos, pode ser observada a formação da fase ortorrômbica, característica da $\text{Ca}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$.

Palavras-chave: ferrita, raios-X.

ABSTRACT

The X-ray diffraction is one experimental method very important on characterization solids compounds. In the case of polycrystalline samples, the x-ray powder diffraction allows for the identification of the solid phase and the characterization of structural changes. The present paper was prepared any antiferromagnetic ceramic phases, bicalcic ferrite derivate ($\text{Ca}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$) by solid state reaction from pulverized reagents and mixed manually. These were heated in the Pt melting pan, in air oven at temperature between 1000 and 1450°C for 12h. The occurrence of reaction with reagents and the products obtained were identified and structurally characterized by X-ray diffraction by polycrystalline sample. Mixtures of regents CaCO_3 , SrCO_3 , BaCO_3 , Fe_2O_3 , Nb_2O_5 , Have been made with various symmetries: a) $\text{Ba}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$, b) $\text{CaBaFe}_2\text{O}_5$, c) $\text{Ba}_2\text{FeNbO}_6$, d) $\text{Ca}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$, (e) $\text{Ba}_2\text{Nb}_2\text{O}_7$, (f) $\text{Ca}_2\text{Nb}_2\text{O}_7$, (g) $\text{Sr}_2\text{Nb}_2\text{O}_7$, (h) CaBaFeNbO_6 . The products obtained showed that O_2 of the air participated of reactions by providing the anions oxides required for obtaining the cubic phase. The formation of this phase was

also helped by the presence of barium and niobium, since in the absence of these elements, can be seen the formation of orthorhombic phase, characteristic of $\text{Ca}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$.

Keywords: ferrite, X-ray.

I. Introdução

Fases derivadas da ferrita bicálcica $\text{Ca}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$ tem sido estudadas no intuito de provocar alterações em suas propriedades magnéticas e estruturais¹. Este tipo de ferrita pertence a classe das perovskitas, ou seja, compostos com fórmula química ABX_3 , onde A é o cátion mais volumoso, geralmente um metal alcalino terroso, B é o cátion menor, normalmente um metal de transição com carga maior que a de A, e X é o oxigênio.

O composto $\text{Ca}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$ é atiferromagnético e cristaliza no sistema ortorrômbico², com $a=5,4253(5)\text{Å}$, $b=14,762(2)\text{Å}$, $c=5,5980(5)\text{Å}$, apresenta um sítio de número de coordenação 8 para cátions de cálcio, três sítios para os ânions óxido e dois sítios para cátions de ferro, sendo um com número de coordenação 6 e outro com número de coordenação 4³.

Estudos têm mostrado várias tentativas de substituir o cátion de ferro (III) por outros metais, a fim de modificar o comportamento magnético destes materiais. Substituições com Al(III), Sc(III), Ga(III) e Cr(III) tem mostrado apenas pequenas alterações estruturais, sem modificação no sistema cristalino⁴.

Por outro lado, a substituição de Fe(III) por Nb(V), tem mostrado que além da substituição ocorrer nas duas posições do Fe(III), a entrada de nióbio no retículo é acompanhada pelo aumento de ânions óxidos, fazendo com que todos os cátions dos metais de transição passam a ser hexacoordenados⁵. Isto aumentou a simetria e observou uma transição para fase cúbica, com $a=3,83\text{Å}$.

Já as substituições parciais de Fe(III) por Nb(V) e de Ca(II) por Sr(II), em várias combinações: $\text{Ca}_{2-x}\text{Sr}_x\text{Fe}_{2-y}\text{Nb}_y\text{O}_{5+y}$ ($x=0$ e 1 ; $y=0$ e 1) mostraram que as preparações a ar e a pressão atmosférica, não existe a fase ortorrômbica $\text{Sr}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$, e sim apenas a fase cúbica SrFeO_3 ⁶. Desta forma, foram obtidos compostos ortorrômbicos e cúbicos, isoestruturais com $\text{Ca}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$, SrFeO_3 e com $\text{Ca}_2\text{FeNbO}_6$.

No presente trabalho efetuou-se substituições parciais de Fe(III) por outros metais

diamagnéticos ou não, e os íons de cálcio foram substituídos por Sr(II) e Ba (II). Em ambos os casos foram estudados as alterações estruturais impostas ao sistema para verificar seu papel no empacotamento cristalino. As sínteses foram realizadas inicialmente por mistura de óxidos e carbonatos sólidos, pulverizados e misturados manualmente em forno a ar a temperaturas da ordem de 1000°C .

II. Parte Experimental

A preparação de materiais policristalinos pelo processo de reação em estado sólido, é baseado em propriedades físicas e químicas de interação entre as partículas microscópicas com variação de temperatura de síntese⁷. Desta forma, a preparações das ferritas foram preparadas e analisadas como descrito abaixo.

II.1. Preparação das amostras: foram preparadas algumas fases derivadas da ferrita bicálcica ($\text{Ca}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$) pelo processo de reação em estado sólido, a partir de reagentes finamente pulverizados e misturados manualmente, a fim de verificar alterações estruturais impostas no sistema por substituição parcial ou total de cátions de metais diamagnéticos ou não. Estas ferritas foram aquecidas em cadinho de Pt em forno a ar (EDGCON 3P-7000), em temperaturas entre 1000°C e 1450°C , por 12h (Tabela 1). Após o aquecimento, as amostras foram resfriadas lentamente e submetidas a difração de raios-X. O final das reações foram verificados fazendo-se comparações dos difratogramas dos compostos obtidos com os padrões de difração dos reagentes iniciais. A ausência de picos correspondentes aos reagentes foi o critério para o final da reação. Uma consulta ao banco de dados JCPDS⁸ (*Joint on Powder Diffraction Standards*), foi realizada para confirmar a presença do composto esperado.

II.2. Difração de raios-X: os difratogramas dos compostos foram obtidos em um difratômetro automático, modelo URD6 da Carl Zeiss. Foi utilizado radiação de cobre [$\text{CuK}\alpha_1$ ($\lambda=1,5406\text{Å}$)] com potência de $40\text{kV}/20\text{mA}$ e modo de

varredura $\omega/2\theta$ no intervalo de $6^\circ \leq 2\theta \leq 106^\circ$.

Resultados e Discussões

Inicialmente, foram feitos os difratogramas dos compostos reagentes, Fe_2O_3 , CaCO_3 , SrCO_3 , Nb_2O_5 , BaCO_3 . A Figura 1 apresenta o difratograma do Fe_2O_3 onde pode ser observado uma relação sinal/ruído muito ruim. Nota-se que alguns picos se destacam, tais como em $2\theta = 33.1^\circ$; $2\theta = 35.6^\circ$ (JCPDS ficha 16-653), mas pouco se distinguem da radiação de fundo. Os carbonatos sofrem decomposição a altas temperaturas, CaCO_3 (825°C), SrCO_3 (1100°C) e BaCO_3 (1400°C), e por isso foram aquecidos por 12 horas a 1000°C . Foram então feitos os difratogramas obtendo-se padrões de CaO , SrO e BaO (Figura 2). Uma comparação destes difratogramas com os observados pelos compostos que foram preparados posteriormente mostram se as reações foram completas.

Figura 1. Difratograma de Fe_2O_3 e Nb_2O_5 usado como reagente.

Comparando-se os difratogramas da Figura 2b, observa-se uma grande diminuição do ruído

de fundo, resultando em uma clareza maior dos picos característicos de SrO . Isto foi possível após retorno ao forno por mais 18hs a uma temperatura de 1000°C depois do primeiro aquecimento. Nota-se que ainda resta uma certa quantidade de carbonato no óxido, caracterizado pelo pico intenso em $2\theta = 25^\circ$; $2\theta = 36.5^\circ$ e em $2\theta = 50^\circ$. O mesmo pode ser observado na Figura 2c, indicado pela presença de alguns picos intensos, tais como, os em $2\theta = 24^\circ$; $2\theta = 42^\circ$; $2\theta = 45^\circ$; $2\theta = 47^\circ$ (Tabela 2). Tanto no caso do estrôncio como no bário o tratamento térmico foi insuficiente, pois a temperatura de decomposição destes carbonatos, estão próximo do limite de funcionamento do forno. Deve-se destacar que os problemas destacados para as Figuras 2b e 2c não foram observados na a Figura 2a, tendo em vista a alta cristalinidade do seu óxido e da temperatura de decomposição do carbonato.

Figura 2. Difratoograma dos carbonatos e seus respectivos óxidos em diferentes temperaturas: (a) CaCO_3 e CaO ; (b) SrCO_3 e SrO ; (c) BaCO_3 e BaO .

O composto que serviu de modelo inicial foi $\text{Ca}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$. Este foi preparado pela mistura de CaCO_3 e Fe_2O_3 na estequiometria de 2:1. Verificou-se que o composto obtido apresenta cristalinidade extremamente baixa (Figura 3b), o que já foi comprovado por Moraes⁵. O pico mais forte em $2\theta = 33.47^\circ$, coincide com o pico mais intenso ($d(141) = 2.676\text{\AA}$), proposto pela ficha 38-408 do JCPDS (Tabela 3).

Efetuada-se a substituição de Ca (II) por Ba (II) utilizando BaCO_3 na reação (Tabela 1–item 5), obtém-se uma mistura cujo difratograma é mostrado pela Figura 3c que coincide com o número 14-180 do JCPDS (Tabela 4), indexado conforme célula unitária cúbica, com $a = 4.012\text{\AA}$. Observa-se então que a fórmula correta deve ser $\text{Ba}_2\text{Fe}_2\text{O}_6$, ou seja, BaFeO_3 . O fato de a amostra ter sido preparada em forno a ar, favoreceu o composto que contém bário adquirir facilmente oxigênio do ar, gerando uma estrutura mais rica em óxido. Esta preferência da ferrita de bário pela simetria cúbica, provavelmente está ligado ao fato do raio do cátion “substituinte” ser um pouco maior, pois $r(\text{Ca}^{2+}) = 0.99\text{\AA}$ e $r(\text{Ba}^{2+}) = 1.35\text{\AA}$, requerendo um sítio mais volumoso para se estabilizar.

Figura 3. Difratoograma dos compostos: (a) BaCO_3 ; (b) $\text{Ca}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$; (c) $\text{Ba}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$.

As substituições de Ca por Sr e Ba e a do Fe(III) por Nb também foram realizadas, obtendo-se as composições $\text{Sr}_2\text{Nb}_2\text{O}_7$, $\text{Ca}_2\text{Nb}_2\text{O}_7$, $\text{Ba}_2\text{Nb}_2\text{O}_7$, respectivamente (Figura 4). Uma comparação com o JCPDS, mostra a presença da fase ortorrômbica (ficha 23-122; 28-1247 do dois primeiros compostos obtidos). Por meio de comparação, não se encontrou ficha no JCPDS que fosse compatível com a estrutura ortorrômbica obtida para o composto $\text{Ba}_2\text{Nb}_2\text{O}_7$ experimentalmente. Por outro lado, comparações com os difratogramas de compostos que contém átomo de cálcio, estrôncio, bário e que também foram substituídos por nióbio, ou seja, através de superposições das figuras 4a, 4b e 4c notou-se um aumento da distância entre os planos, ocorrendo um deslocamento dos picos mais intensos ($2\theta = 31^\circ$ em $\text{Ba}_2\text{Nb}_2\text{O}_7$; $2\theta = 32^\circ$ em $\text{Sr}_2\text{Nb}_2\text{O}_7$; $2\theta = 33^\circ$ em $\text{Ca}_2\text{Nb}_2\text{O}_7$, bem como os demais picos desses compostos. Este fenômeno provavelmente é causado pela diferença do raio atômico dos metais alcalinos terrosos substituintes. Com isso, atribui-se assim ao composto de fórmula $\text{Ba}_2\text{Nb}_2\text{O}_7$ a fase ortorrômbica, e pode-se dizer também que o Nb^{5+} ($r(\text{Nb}^{5+}) = 0.645\text{\AA}$), substituiu-se parcialmente o íon Fe^{3+} em sítios octaédricos.

Figura 4. Difratoograma dos compostos obtidos: (a); $\text{Sr}_2\text{Nb}_2\text{O}_7$ (b) $\text{Ca}_2\text{Nb}_2\text{O}_7$; (c) $\text{Ba}_2\text{Nb}_2\text{O}_7$.

Preparou-se também uma mistura com a estequiometria $\text{CaBaFe}_2\text{O}_5$. O difratograma é mostrado na (Figura 5a), e pode ser observado que o pico mais forte ($2\theta = 31,5^\circ$; $2\theta = 45,1^\circ$; $2\theta = 56,6^\circ$) se superpõe aos picos ($d = 2,867\text{Å}$; $d = 2,069\text{Å}$; $d = 1,637\text{Å}$) em BaFeO_3 , ficha 14-180 e do pico $d = 2,797\text{Å}$ em $\text{Ca}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$, ficha 38-408. Embora precise de melhor tratamento térmico, pode-se atribuir a esta amostra a presença da fase cúbica do tipo BaFeO_3 .

↙

Figura 5. Difratoograma dos compostos obtidos: (a) $\text{Ca}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$; (b) $\text{Ba}_2\text{Fe}_2\text{O}_6$; (c) $\text{CaBaFe}_2\text{O}_5$.

(c) $\text{CaBaFe}_2\text{O}_5$.

A seguir foi preparada a composição $\text{Ba}_2\text{FeNbO}_6$ (Figura 6). Neste caso a entrada de Nb(V) na rede acarreta uma maior quantidade de ânions óxidos gerando uma estrutura cúbica⁵. Comparação com o JCPDS mostra a ausência da fase ortorrômbica com a mesma estrutura da fase de composição $\text{Ca}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$ (ficha 38-408). O JCPDS contém uma ficha de número 17-187 que descreve um composto cúbico com $a = 4,085\text{Å}$, e composição $\text{Ba}(\text{Fe}_{0,33}\text{Nb}_{0,67})\text{O}_3$ que apresenta resultados muito próximos do composto preparado, Tabela 5.

Figura 6. Difratoograma do produto obtido com a mistura de estequiometria $\text{Ba}_2\text{FeNbO}_6$ – $1200^\circ\text{C}/12\text{h}$.

III. Conclusões

Este trabalho demonstra a grande utilidade da difração de raios-X por amostra em pó na identificação de fases cristalinas.

Verificou-se também a grande utilidade da difração de raios-X no controle das reações em fase sólida, pois por ser uma técnica não destrutiva, a mistura reacional pode ser retirada do forno e submetida a difração, e se necessário pode voltar ao forno novamente.

Quanto às substituições efetuadas, verificou-se que a presença do metal alcalino terroso (bário), favoreceu a formação de simetria mais alta, à qual corresponde a ficha 14-180 do JCPDS, indexado com célula unitária cúbica com $a = 4,012\text{Å}$ e de fórmula BaFeO_3 .

Notou-se também que a entrada de nióbio na rede acarreta a formação de uma simetria mais alta reduzindo o número de sítios independentes e ocorrendo um aumento na quantidade de ânions óxidos na mesma.

IV. Referências Bibliográficas

1. HOSSEINPOUR, A.; ZAKERY, A.. Investigation of Magnetic Force for Barium and Strontium Ferrites. *Journal of the American Ceramic Society*. 84:1184-1186,2001.
2. BERGGREN, J., Refinement of the crystal structure of dicalcium ferrite, $\text{Ca}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$. *Acta Chemica Scandinavica*. 25: 3616-3624,1971.
3. TAKEDA, T.; YAMAGUCHI, Y.; TOMIYOSHI, S.; FUKASE, M.; SUGIMOTO, M.; WATANABE, H. Magnetic Structure of $\text{Ca}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$. *Journal of the Physical Society of Japan*. 24: 446-452, 1968.
4. SMITH, D. K. Crystallographic changes with the substitution of aluminum for iron in dicalcium ferrite. *Acta Crystallographica*. 15:1146-1152, 1962.
5. MORAES, I. J. **Estudo de ferritas de cálcio e nióbio: $\text{Ca}_2\text{Fe}_{2-x}\text{Nb}_x\text{O}_{5+x}$** . Dissertação de mestrado apresentado ao IFQSC, 1989.
6. TOKUTAKE, F. S. **Síntese e caracterização de ferritas do tipo $\text{Ca}_{2-x}\text{Sr}_x\text{Fe}_{2-y}\text{Nb}_y\text{O}_{5+y}$ ($x = 0,1$; $y = 0,1$)**. São Carlos, IQSC, 1995. Monografia de conclusão de curso do Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 1995.
7. BIASI, J. R. C. **Caracterização de materiais Cristalinos por difração de raios-X**. São Carlos, IQSC, 1995. Monografia de conclusão de curso do Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 1995.
8. JCPDS (1994) - *Joint Committee on Powder Diffraction Standards: X-ray Data File*.

Tabela 1. Condições de reação na obtenção das ferritas.

Produtos	Temperaturas (°C)	Tempo (hs)
1) Ca ₂ Fe ₂ O ₅	800 e 1100	1 e 36
2) Ba ₂ FeNbO ₆	500 e 1200	2 e 12
3) Ba ₂ Nb ₂ O ₇	500 e 1150	2 e 4
4) CaBaFe ₂ O ₅	500 e 1450	2 e 12
5) Ba ₂ Fe ₂ O ₅	500 e 1200	2 e 12
6) CaBaFeNbO ₆	500 e 1200	2 e 12
7) Ca ₂ Nb ₂ O ₇	500 e 1000	2 e 20
8) Sr ₂ Nb ₂ O ₇	500 e 1150	2 e 12

Tabela 2. Distâncias interplanares observadas e esperadas para o BaO. (JCPDS ficha 26-177)

d _{obs} (hkl) Å	d _{esp} (hkl) Å	hkl	I _{obs} (hkl) relat.	I _{esp} (hkl) relat.	Fase
3.21	3.2	001	100	100	BaO
3.724	3.72	101	42	40	BaO
2.587	2.589				BaCO ₃
2.147	2.150				BaCO ₃
2.015	2.018				BaCO ₃
1.937	1.932				BaCO ₃
1.673	1.675	211	20	25	BaO
1.237	1.238	212	26	25	BaO

Tabela 3. Distâncias interplanares observadas e esperadas para a Ca₂Fe₂O₅ (JCPDS ficha 38-408)

d _{obs} (hkl) Å	d _{esp} (hkl) Å	hkl	I _{obs} (hkl) relat.	I _{esp} (hkl) relat.
2.709	2.710	200	73	60
2.677	2.676	141	100	100
1.944	1.946	202	71	70
1.8445	1.844	080	63	100
1.5897	1.592	143	66	10

Tabela 4. Distâncias interplanares observadas e esperadas para o Ba₂Fe₂O₆ ou BaFeO₃. (JCPDS ficha 14-180)

d _{obs} (hkl) Å	d _{esp} (hkl) Å	hkl	I _{obs} (hkl) relat.	I _{esp} (hkl) relat.
4.016	4.012	100	31	8
2.835	2.837	110	100	100
2.317	2.325	111	33	18
2.009	2.006	200	44	30
1.638	1.637	211	42	30
1.418	1.414	220	32	16

Tabela 5. Distâncias interplanares observadas para o produto preparado com a estequiometria Ba₂FeNbO₆ e distâncias esperadas para o Ba (Fe_{0.33}Nb_{0.67})O₃. (JCPDS ficha 17-1872)

d _{obs} (hkl) Å	d _{esp} (hkl) Å	hkl	I _{obs} (hkl) relat.	I _{esp} (hkl) relat.
2.864	2.88	110	100	100
2.339	2.360	111	21	111
2.026	2.048	200	10	80
1.655	1.671	211	48	90
1.433	1.447	220	27	70
1.282	1.294	310	23	70
1.17	1.18	222	13	40
1.084	1.094	321	22	80

Obs: Nota-se que o composto encontrado é muito próximo do composto preparado. Neste caso, a tendência do composto de bário para a simetria cúbica aliada a preferência do nióbio por sítios octaédricos, favoreceu fortemente a formação da estrutura cúbica.